

УДК 372.881.111.1

DOI 10.5281/zenodo.14980185

Тархова Л.А., Топоркова Ю.А.

Тархова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, ул. Университетская 33. E-mail: latarhova@mail.ru.

Топоркова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, ул. Университетская 33. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

Формирование навыков аудирования обучающихся 7-х классов на основе аутентичных аудиоматериалов

Аннотация. В статье раскрывается проблема формированию навыков аудирования обучающихся 7-х классов с помощью аутентичных аудиоматериалов. Авторы рассматривают понятие «аудирование», «аутентичные тексты» и раскрывают основные трудности обучения данному виду речевой деятельности. В статье описывается проведённый эксперимент по формированию навыков аудирования с помощью аутентичных аудиоматериалов, в результате выполнения которого было подтверждено, что предложенный комплекс упражнений является эффективным способом формирования навыков аудирования.

Ключевые слова: аудирование, навыки аудирования, аутентичные аудиоматериалы, комплекс упражнений.

Tarkhova L.A., Toporkova Yu.A.

Tarkhova Lubov Anatolievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St, 33. E-mail: latarhova@mail.ru.

Toporkova Yulia Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St, 33. E-mail: yulia.toporkova2014@yandex.ru.

The development of the 7-th grade students' listening skills on the basis of the authentic audio materials

Abstract. The article concerns the problem of the 7-th grade students' listening skills development with the help of authentic audio materials. The authors deal with the concepts of "listening comprehension", "authentic texts" and reveal the main difficulties of this speech skills formation. This article describes the experiment that aims at listening comprehension skills development on the basis of authentic audio materials. In the result it was proved that the suggested set of exercises is the effective means of listening skills formation.

Key words: listening comprehension, listening comprehension skills, authentic audio materials, set of exercises.

Обучение аудированию является одной из наиболее актуальных и сложных проблем в современной методике преподавания иностранных языков. Аудирование относится к видам речевой деятельности, в котором слушающий не способен что-либо изменить в выполняемой деятельности: избежать трудностей, адаптировать скорость поступления данных к собственным возможностям. Поэтому крайне необходимо развивать навыки аудирования с самого начала обучения и включать его в структуру каждого урока иностранного языка.

Проанализировав литературу по теме исследования [1-10], можно убедиться в том, что из четырех видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования и письма, – на отработку аудирования выделяется ничтожно малое время на уроке иностранного языка. Это совершенно несправедливо, так как в практике обучения языкам аудирование имеет не менее важное значение, чем говорение.

Следует заметить, что отбор материала для обучения аудированию на основе аутентичных аудиотекстов имитирует на уроках иностранного языка погружение в естественную речевую среду, а также способствует обучению аудированию с большей эффективностью. Как считает Ю.В. Захарова, аутентичные тексты – это образцы диалогической и монологической речи, созданные для неучебных целей носителями языка. В них отражаются особенности и факты национальной культуры, что не только содействует формированию навыка аудирования, но и повышает мотивацию обучающихся к учебному процессу и формирует социокультурную компетенцию [5].

Несмотря на очевидные преимущества аутентичных аудиоматериалов, аудирование на их основе применяется в школе достаточно редко. Это приводит к противоречию между важностью аудирования для развития всех навыков речевой деятельности и отсутствием должного внимания к данному виду речевой деятельности на уроках английского языка. Также необходимо обратить внимание на

недостаточное количество разработанных комплексов упражнений для обучающихся на основе аутентичных аудиоматериалов.

Целью статьи является описание проведенного эксперимента, подтверждающего эффективность разработанного комплекса упражнений для обучения аудированию на основе аутентичных аудиотекстов.

В работе применялись следующие методы исследования: анализ и синтез теоретических источников по методике обучения иностранным языкам, наблюдение, экспериментальная проверка эффективности разработанного комплекса упражнений.

Многие известные методисты и психологи изучали проблемы, связанные с обучением аудированию и восприятием речи на слух: И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Н.В. Елухина, Н.Н. Прусаков, П.В. Сысоев и многие другие.

И.А. Зимняя считает, что аудирование представляет собой мнемическую перцептивную мыслительную деятельность. Говорение и аудирование являются двумя сторонами устной речи. Нормативного говорения не может быть без аудирования [6].

По мнению Н.Д. Гальсковой, аудирование является комплексной речевой и умственной деятельностью, которая совершенствуется в процессе индивидуального человеческого развития и даёт возможность информации понимать в акустическом коде, отбирать и оценивать её согласно поставленным задачами, накапливать её на письме или в памяти [3].

Аудирование, пожалуй, самый сложный вид речевой деятельности. Успешность овладения им определяется объективными, и субъективными факторами на разных этапах обучения. Понимание речи на слух тормозится из-за особенностей слухового восприятия, таких как кратковременность и неповторимость. Если слушающий недопонимает некоторые слова в звучащем тексте, то это приводит к нарушению целостности восприятия всего аудиотекста. Смысловая структура

текста также влияет на его понимание [9]. Значит, для того чтобы эффективно обучать аудированию, нужно разработать методически правильно составленный комплекс упражнений на основании аутентичных аудиотекстов, который учитывает все сложности аудирования, направлен на их преодоление и способствует тренировке учащихся в формировании данного навыка.

Целью экспериментальной работы явилась проверка достоверности выдвинутой гипотезы о том, что использование специально разработанного комплекса упражнений, направленных на формирование и развитие навыка аудирования, будет способствовать повышению воспринятой информации, вследствие чего обучающиеся более охотно примут участие в коммуникации на иностранном языке.

Экспериментальная работа осуществлялась в 2024 г. на базе ГБОУ г. Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка». Для участия в исследовании было отобрано 22 обучающихся 7–А и 7–Б класса. Обучение осуществлялось в соответствии с учебно-методическим комплектом по английскому языку для 7 классов общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе. 7 класс» [1].

Эксперимент проходил следующим образом: учащиеся двух классов были распределены на основании результатов тестирования в начале эксперимента в экспериментальную (ЭГ) и контрольную группу (КГ), так чтобы уровень участников в ЭГ и КГ был приблизительно одинаковым. Учащиеся обучались по одинаковой программе, но в экспериментальной группе обучение проходило с использованием разработанного комплекса упражнений по формированию и развитию умений и навыков аудирования.

Были выделены критерии оценивания сформированности навыков аудирования. К ним относятся: понимание основного смысла аудиотекста; умение из-

влекать из звучащего текста необходимую информацию; умение определять главную и второстепенную информацию; умение прогнозировать ход событий; умение выражать свое мнение по поводу прослушанного.

В рамках данного исследования обучающимся были предложены следующие задания: вставить пропущенные слова; прослушать текст и ответить на вопросы; расставить ударение; составить диалог вместе с соседом по парте.

Результаты входной диагностики по определению сформированности умений аудирования в КГ: на высоком уровне – 20 % обучающихся, на среднем уровне – 50 % обучающихся, на начальном уровне – 30 % обучающихся. Результаты входной диагностики по определению сформированности умений аудирования в ЭГ: на высоком уровне – 20 % обучающихся, на среднем уровне – 40 % обучающихся, на начальном уровне – 40 % обучающихся. При сравнении результатов диагностики можно сделать вывод, что первоначальные уровни сформированности умений и навыков аудирования обучающихся этих групп приблизительно одинаковые.

В ходе экспериментальной работы были проведена серия уроков, направленных на формирование умений и навыков аудирования. Приведем пример фрагмента одного из уроков, в ходе которого использовались задания по теме “Видеоигры”.

Lesson 1. Title: “Video Games”

1) Pre-listening:

1. Look at the title. What do you know about Video Games? Exchange your ideas with a partner.

2. Listen and repeat (Задание на развитие фонетических навыков аудирования): *waste (verb); great (adjective); mental (adjective); benefit (noun); simulation (noun); civilization (noun); alternate (adjective); version (noun); rapid (adjective); involve (verb); undivided (attention) (adjective).*

Do you know the meaning of these words? Share your ideas.

3. You hear the sentences. Guess what the unknown words mean. (Упражнение на развитие лексических навыков аудирования).

Don't forget that computer games need a great deal of concentration and ask the player to plan, create strategies and use tactics...

You see... these games offer a mental exercise that can benefit their overall development as children give them their undivided attention and try to solve difficult problems.

Try to translate these sentences.

2) *While-listening:*

While listening to the text you should choose the most suitable answer to the following questions: *James ... is with us today to tell us more about his book 'Everything Bad is Good for You'.*

a) Williams; b) Miller; c) Paul Gee;

James, thanks for being here ...

a) tomorrow; b) today; c) yesterday;

Your main argument is that playing video games is actually good for kids.

a) book's; b) articles; c) publication;

Listen to the text one more time and check your answers.

3) *Post-listening:*

1. Find the answers to these question:

What does James think about computer games?

2. Impressions:

What are the three most significant details you learned from this text? What else would be interesting to know about Video Games? Would you like to play video games?

Compare your opinions with the rest of the class.

3. Your home task will be to prepare an essay about your favorite video game, so be

prepared to discuss it with your classmates.

Следовательно, во время опытно-экспериментального исследования была проведена серия уроков по обучению аудированию учащихся 7-х классов с использованием предложенного комплекса упражнений и доказана эффективность их применения. Результаты выходной диагностики по определению сформированности умений аудирования в КГ: на высоком уровне – 30 % обучающихся, на среднем уровне – 50 % обучающихся, на начальном уровне – 20 % обучающихся. Результаты выходной диагностики по определению сформированности умений аудирования в ЭГ: на высоком уровне – 60 % обучающихся, на среднем уровне – 30 % обучающихся, на начальном уровне – 10 % обучающихся. Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень сформированности умений и навыков аудирования в экспериментальной группе повысился, а значит, подтверждают эффективность разработанного комплекса упражнений.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: формирование навыка аудирования возможно лишь при систематическом прослушивании аудиоматериалов как уроке, так и дома и при методически правильном применении комплекса упражнений, составленных на основании аутентичных аудиотекстов; использование аутентичных аудиоматериалов на занятиях улучшают уровень навыка аудирования и, как следствие, навыка говорения, а также общий уровень владения иностранным языком; аутентичные аудиоматериалы повышают мотивацию обучения, способствуют формированию коммуникативной и социокультурной компетенции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ваулина Ю. Е., Дули Д, Подоляко О. Е., Эванс В. Москва: Просвещение; Newbury, Berkshire: Express publishing, 2018. 153 с.
2. Воронина, Л.А., Баева Г.А. Практикум по технологиям обучения иностранным языкам: учебно-методическое пособие. СПб: СПбГУ, 2017. 119 с. // Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://znanium.com/catalog/product/999676> (дата обращения: 14.01.2025).

3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика. СПб.: Питер, 2014. 264 с.
4. Елухина Н. В. Преодоление основных трудностей понимания иностранной речи на слух как условие формирования способности устно общаться // Иностранные языки в школе. 2006. № 4. С. 25– 29.
5. Захарова, О.Ю. Обучение аудированию аутентичных текстов-интервью учащихся старших классов школ с углубленным изучением английского языка: дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2009. 192 с.
6. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 2012. 241 с.
7. Зуева Т. И. Аутентичный текст в процессе обучения иностранным языкам. М.: Наука, 2013. 267 с.
8. Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для вузов / О. И. Трубицина, И.А. Алина, С.В. Колядко и др.; под ред. О. И. Трубициной. Москва: Юрайт, 2025. 457 с. // Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://urait.ru/bcode/560776> (дата обращения: 16.01.2025).
9. Пруссаков Н. Н. Трудности при обучении аудированию иноязычного звучащего текста // Иностранные языки в школе. 1994. №. 6. С. 32 – 36.
10. Сысоев П. В. Развитие умений учащихся воспринимать на слух текст на средней и старшей ступенях общего среднего образования // Иностранные языки в школе. 2007. № 4. С. 9 –18.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anglijskij jazyk. 7 klass: uchebnik dlja obshheobrazovatel'nyh organizacij / Vaulina Ju. E., Duli D, Podoljako O. E., Jevans V. Moskva: Prosveshhenie; Newbury, Berkshire: Express publishing, 2018. 153 s.
2. Voronina, L. A., Baeva G. A. Praktikum po tehnologijam obuchenija inostrannym jazykam: uchebno-metodicheskoe posobie. SPb: SPbGU, 2017. 119 s. // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://znanium.com/catalog/product/999676> (data obrashhenija: 14.01.2025).
3. Gal'skova N. D., Gez N. I. Teorija obuchenija inostrannomu jazyku. Lingvodidaktika i metodi-ka. SPb.: Piter, 2014. – 264 s.
4. Eluhina N. V. Preodolenie osnovnyh trudnostej ponimanija inostrannoje rechi na sluh kak uslovie formirovanija sposobnosti ustno obshhat'sja // Inostrannye jazyki v shkole. 2006. № 4. S. 25– 29.
5. Zaharova, O.Ju. Obuchenie audirovaniju autentichnyh tekstov-interv'ju uchashhihsja starshih klassov shkol s uglublennym izucheniem anglijskogo jazyka: dis. ... kand. ped. nauk. Jaro-slavl', 2009. 192 s.
6. Zimnjaja I. A. Psihologija obuchenija inostrannym jazykam v shkole. M.: Prosveshhenie, 2012. 241 s.
7. Zueva T. I. Autentichnyj tekst v processe obuchenija inostrannym jazykam. M.: Nauka, 2013. 267 s.
8. Metodika obuchenija inostrannomu jazyku: uchebnik i praktikum dlja vuzov / O. I. Trubicina, I.A. Alina, S.V. Koljadko i dr.; pod red. O. I. Trubicinoj. Moskva: Jurajt, 2025. 457 s. // Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://urait.ru/bcode/560776> (data obrashhenija: 16.01.2025).
9. Prussakov N. N. Trudnosti pri obuchenii audirovaniju inojazychnogo zvuchashhego teksta // Inostrannye jazyki v shkole. 1994. №. 6. S. 32 – 36.
10. Sysoev P. V. Razvitie umenij uchashhihsja vosprinimat' na sluh tekst na srednej i starshej stupenjah obshhego srednego obrazovanija // Inostrannye jazyki v shkole. 2007. № 4. S. 9 –18.

Поступила в редакцию: 03.02.2025.

Принята в печать: 13.03.2025.